

SUPPORT RESULT
JOURNALS

AUTHOR

Buronov Ilhom Alijonovich

Toshkent kimyo texnologiyalar institutining Yangiyer filiali Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi fakulteti turori.

Buronov Ilkhom Alizhonovich

Tutor of the Faculty of Chemical Technology of inorganic substances of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemical technologists.

Бурунов Илхом Алижонович

Тьютор факультета химической технологии неорганических веществ Янгиевского филиала Ташкентского института химических технологий.

©2024. Buronov Ilkhom Alizhonovich.

LOYIHALARNING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA O'LCHOVLARI

MAIN FEATURES AND DIMENSIONS OF PROJECTS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ПРОЕКТОВ

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqola boshqaruv faoliyatining nazariy tushunish va amaliy amalga oshirishning yuqori darajasiga o'tishini oldindan belgilab beruvchi loyiha madaniyati maqomini shakllantirish uchun asosdir.

ANNOTATION

This article is the basis for the formation of the status of a project culture, which predetermines the transition of management activities to a higher level of theoretical understanding and practical implementation.

АННОТАЦИЯ

Настоящая статья является основой формирования статуса проектной культуры, предопределяющей переход управленческой деятельности на более высокий уровень теоретического осмысления и практического воплощения.

KALIT SO'ZLAR

loyiha, o'ziga xoslik, innovatsionlik, samaradorlik, prognozlash, rejalashtirish, loyihalash.

KEYWORDS

Project, uniqueness, innovativeness, effectiveness, forecasting, planning, design.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Проект, уникальность, инновационность, результативность, прогнозирование, планирование, конструирование.

KIRISH

Institutsional quyi tizimlar yig'indisida loyihalarni boshqarish faqat XX-asrning oxiriga kelib institutsionalizatsiya qilingan, ammo juda qiziqarli tarixga ega bo'lgan. Klassik menejment maktablari ommaviy sanoat ishlab chiqarish davrida paydo bo'ladi (XIX asr oxiri — XX asrning birinchi yarmi). Ularning metodologiyasi amaliy tajribani tizimlashtirish asosida shakllantiriladi va tashkiliy tuzilmalarning oqilona modellariga (masalan, M. Veberning byurokratik modeli) va ularni boshqarish jarayonlariga (A. Fayolning umumiy ma'muriyat nazariyasi) asoslanadi. Ushbu oqilona tashkiliy va boshqaruv paradigmasida tashkilot faqat boshqaruv amaliyotining obyekt sifatida, menejmentning o'zi esa tashkilotning ichki muhitiga ta'sir qilish, tashkiliy tizim elementlarini tartibga solish jarayoni sifatida qaraladi.

ASOSIY QISM

Loyiha (ingl. *Project* - o'ylab topilgan va rejalashtirilgan narsa). Loyihani boshqarish bo'yicha zamonaviy adabiyotlarda loyihani aniqlashda ikkita asosiy yondashuvni ajratish mumkin: tizimli va faoliyatli. Tizimli yondashuv loyihani noyob, ammo ayni paytda ma'lum bir natijaga erishishga qaratilgan vaqtinchalik harakatlar tizimi sifatida belgilaydi. "Loyiha - noyob mahsulotlar, xizmatlar yoki natijalarni yaratish uchun vaqtinchalik korxonadir." Loyihani aniqlashga tizimli yondashuv uning asosiy xususiyatlarini belgilaydi. Loyihalar xilma-xil va ko'p qirrali bo'lishi mumkin. Biroq, ularning barchasi quyidagi umumiy xususiyatlarga ega:

- farqlilik - barcha loyihalar bir martalik hodisadir. Ular kelib-ketadi, paydo bo'ladi va yo'qoladi, aniq natijalarni qoldiradi, bu bizning kundalik vazifalarimiz va faoliyatimizdan sezilarli darajada farq qiladi;

- o'ziga xoslik - ikkita loyihaning bir xil emasligi. Ularning har biri, natijalaridan qat'i nazar, o'ziga xos noyob narsaga ega, faqat unga xosdir;

- innovatsiya - loyihani amalga oshirish jarayonida har doim yangi narsa yaratiladi. O'zgarishlar katta yoki kichik bo'lishi mumkin;

- samaradorlik - barcha loyihalar aniq natijalarga ega. Bu yangi uy, bosma kitob,

o'zgartirilgan kompaniya tuzilishi, saylovda g'alaba bo'lishi mumkin. Barcha loyihalar ma'lum natijalarga erishishga qaratilgan, boshqacha qilib aytganda, ular maqsadlarga erishishga qaratilgan;

- vaqtinchalik lokalizatsiya - barcha loyihalar aniq vaqt oralig'i bilan cheklangan. Loyiha-bu belgilangan muddatgacha biron bir narsani yaratish, u rejalashtirilgan tugash sanasiga ega, shundan so'ng loyiha jamoasi tarqatib yuboriladi.

Loyihani rejalashtirish va amalga oshirish har doim uchta asosiy savol bilan bog'liq: — bu qancha davom etadi; — bu qancha turadi; — yakuniy natija biz boshida rejalashtirgan narsaga mos keladimi. Birinchi savol butun loyihani va uning individual bosqichlarini amalga oshirish uchun belgilangan vaqt oralig'i muammosini birinchi o'ringa olib chiqadi. Ikkinchi savol bizning e'tiborimizni 12 ta loyihaning narxiga qaratadi, uchinchi loyiha faoliyatining samaradorligi masalasiga tegishli.

Dizayn texnologiyasining ko'p qirraliligi va ko'p darajaliligi o'zaro ta'sirlar va loyiha o'lchovlari bilan belgilanadi. Loyihaning o'lchovlari - maqsadlar, vaqt, xarajatlar — bir vaqtning o'zida loyiha menejeri ishlashga majbur bo'lgan koordinatalar tizimini belgilaydi. Loyiha menejerining vazifasi - loyiha ishtirokchilarining manfaatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan optimal nisbatni topishdir. Shu ma'noda, ortiqcha vazifa manfaatlar muvozanatiga aylanadi; shunday qilib, cheklovlar loyihaning "fon", "ikkinchi rejas" ga aylanadi, unda asosiy rol aynan qiziqishlarga tegishli bo'lib qoladi. O'lchovlar va qiziqishlar nuqtai nazaridan loyihaning barcha quyi tizimlarini o'rganish mumkin.

Ikkinchi yondashuv — loyiha obyektini mavjud holatdan kerakli kelajak holatiga o'tkazish bo'yicha subyektning faoliyati sifatida izohlaydi, bu uning g'oyalariga to'liq javob beradi. Shunday qilib, loyihani keng ma'noda subyektning ijodiy, oqilona, maqsadli faoliyati sifatida tushunish mumkin.

Har qanday loyihaning mohiyati faoliyatda yotadi. Loyihaning ta'riflarini hisobga olgan holda, dizayn faoliyati yoki dizaynini aniqlash mumkin. Proektsiya-bu hozirgi zamonning ijtimoiy

subyektivligini kelajakka o'tkazish. Proektsiya ehtimoli insonning oldindan aks ettirish va oqilona, muhim maqsadni belgilash qobiliyatiga bog'liq. Ijtimoiy proektsiya - bu sizning his-tuyg'ularingizni, afzalliklaringizni, istaklaringizni, g'oyalaringizni kelajakka o'tkazish. Shunday qilib, dizayn — bu taxmin qilingan yoki mumkin bo'lgan obyekt yoki holatning prototipini, prototipini yaratish jarayoni. Dizayner, go'yo, obyektning rivojlantirishning ko'plab usullari, versiyalaridan, uning qadriyatlarini, afzalliklari, rejalari ko'lamiga maksimal darajada mos keladiganini tanlaydi. Loyiha faoliyati ikki tomondan: bir tomondan, bu faoliyat idealdir, chunki u kelajakni rejalashtirish, nima bo'lishi kerakligini hisoblash bilan bog'liq. Boshqa tomondan, loyiha faoliyati texnologik faoliyatdir, chunki u mo'ljallangan narsani amalga oshirish jarayonlarini aks ettiradi.

Dizayn - bu har qanday obyektning ideal shaklida maqsadli qurilishdan iborat intellektual faoliyat. Bu turli xil omillarni aqliy birlashtirish, ularni tanlash va yangi obyektga bog'lash orqali amalga oshiriladi. Kelajakning qarashlariga qarab, dizayner hozirgi kunni to'g'rilaydi, ba'zi yangiliklarni amalga oshiradi, kerakli holatni yaratadi.

Dizaynning mohiyatini aniq tushunish uchun uni bashorat qilish, rejalashtirish, loyihalash kabi ma'no va ma'noga yaqin tushunchalar bilan bog'lash kerak.

Prognozlash - bashorat qilish shakli, obyektning kelajakdagi holatini, uning paydo bo'lish shartlarini taxminiy baholash. Bashorat ekstrapolyatsiya, modellashtirish, ekspertiza usullari yordamida amalga oshiriladi. Prognoz rivojlanish maqsadlari va ularga erishish strategiyasini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Kelajakni hisoblash bilan bog'liq har qanday dizayn obyektning kelajakdagi holatini bashorat qilish elementlarini o'z ichiga oladi.

Rejalashtirish - bu maqsadlarni aniqlashning ilmiy va amaliy asoslanishi, ma'lum bir hodisaning rivojlanish vazifalari, muddatlari, sur'atlari, nisbatlarini aniqlash, uni amalga oshirish. Rejada batafsil belgilangan maqsadlar, faoliyat usullari, natijalar mavjud. Zamonaviy menejer va

biznesmen uchun loyiha tashkilot resurslaridan maqbul foydalanishning asosiy yo'nalishlarini rejalashtirish va aniqlash vositasidir. Rejalashtirish har doim kontseptual maqsadlar to'plamini o'z ichiga olgan muayyan harakatlar dasturiga asoslanadi. Bu dastur va loyiha o'rtasidagi farq. Dastur faqat kerakli to'plamni, kerakli faoliyat yo'nalishlari to'plamini, kerakli yakuniy maqsadlar va natijalarni, ushbu maqsadlarga erishish samaradorligini anglatadi. Loyiha, dasturdan farqli o'laroq, dasturiy maqsadlarni fazoviy-vaqt uzluksizligida amalga oshirish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish usullarini aniq hisoblab chiqadi, kichik oraliq maqsadlarni (umumiy vazifalarni) va haqiqiy harakatlarni (vazifalarning o'zi) batafsil belgilaydi. Dasturning asosiy maqsadli o'rnatilishiga erishish uchun zarur bo'lgan yakuniy harakatlarning aniq ishlab chiqilishi dasturni amalga oshirish faoliyatining barcha parametrlarini yuqori aniqlik bilan rejalashtirish va bashorat qilish imkonini beradi: muddatlar, moddiy va nomoddiy resurslar, aloqa usullari va boshqalar.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, dizayn, loyihalash, prognozlash, rejalashtirish va modellashtirish loyihani amalga oshirish texnologiyasi bilan chambarchas bog'liq. Ijtimoiy loyiha puxta o'ylangan instrumental yordamga ega bo'lishi kerak. Bu loyihalarni ijtimoiy namoyishlar yoki ijtimoiy fantaziyalar bilan almashtirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Biafore B. Microsoft Project. 2013 / B. Biafore. The Missing Manual PDF O'Reilly Media. 2013. 812 p.
2. Campbell C. A. The One-Page Project Manager for Execution: Drive Strategy and Solve / C. A. Campbell, M. Campbell // Problems with a Single Sheet of Paper PDF Wiley. 2nd ed. 2022. 210 p
3. Демарко Т. Роман об управлении проектами / Т. Демарко; пер. с англ. А Максимовой. 7-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 352 с.

4. Дульзон А. А. Управление проектами: учеб. пособие / А. А. Дульзон; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т. 3-е изд., перераб. и доп. Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 2012. 334 с.
5. Фунтов В. Н. Основы управления проектами в компании: учеб. пособие по дисциплине, специализации, специальности «Менеджмент организации» / В. Н. Фунтов. СПб.: Питер, 2021. 394 с.
6. Kuvvatov G. METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE // Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.

